

TEKNOLOGIYA DARSLARIDA O'QITISH METODLARIDAN SAMARALI
FOYDALANISH

Ermatova Mamura Beknazarovna

Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani 86-umumiy o'rta ta'lim maktabi
texnologiya fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14532005>

***Annotatsiya.** Maqolada maktab texnologiya ta'limida amaliy darslarni o'qitish metodlaridan samarali foydalanib o'quvchilar ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishning mazmun-mohiyati yoritilgan.*

***Kalit so'zlar:** metod, maktab, texnologiya, dars, o'qituvchi, o'quvchi, sinf, guruh, ta'lim, tarbiya, amaliy, o'qitish shakli, pedagogik texnologiya, individual, instruktaj, bilim, o'quv, malaka.*

***Аннотация.** В статье раскрыта сущность формирования творческих способностей учащихся путем эффективного использования методов преподавания практических занятий в школьном технологическом образовании.*

***Ключевые слова:** метод, школа, технология, урок, учитель, ученик, класс, группа, образование, воспитание, практика, форма обучения, педагогическая технология, личность, обучение, знания, обучение, квалификация.*

***Abstract.** The article discusses the essence of the formation of students' creative abilities through the effective use of teaching methods for practical lessons in school technology education.*

***Keywords:** method, school, technology, lesson, teacher, student, class, group, education, upbringing, practical, form of teaching, pedagogical technology, individual, instruction, knowledge, training, qualification.*

Bugungi kunda yurtimizda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan tub islohatlar yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev aytganlaridek, mamlakatimiz kelajagi hisoblangan yoshlarning Vatanimiz ravnaqi yo'lida har taraflama yetuk shaxs sifatida rivojlanishi, ularning raqobatbardosh kadrlar bo'lib yetishishi uchun xizmat qilib kelmoqda. XXI asr fan texnika shiddat bilan rivojlanayotgan davrda har bir sohaga xorijiy tajribalar, yangi loyihalar kirib kelayotgani mamlakatimiz rivoji va ta'lim sohasida o'zgarishlar sodir bo'lishiga olib kelmoqda. Ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar xalqimizning boy madaniy merosi, tarixiy an'analarini to'liqligicha saqlab qolish, hunarmandchilikni keng targ'ib qilish maqsadida 2017-yil O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Hunarmandchilikni va texnologiyalarni

Dekabr, 2024-Yil

rivojlantirish to'g'risidagi" farmoni Davlat Ta'lim Standartlariga to'laligicha mos kelgan holatda uning sifatini oshirish uchun xizmat qilib kelmoqda.¹

Ta'lim-tarbiya ishlarini samarali amalga oshirish va bunda o'quvchilarning faolligini oshirish ko'p jihatdan qaysi o'qitish shakli va unga mos keluvchi o'qitish metodini to'g'ri tanlashga hamda qo'llashga bog'liqdir. O'qitish shakli deganda muayyan mashg'ulot (dars)da ko'zda tutilgan maqsadga erishish uchun o'qituvchi yoki o'quv ustasi rahbarligida o'quvchilarning o'quv materialini ongli ravishda puxta o'zlashtirishiga qaratilgan o'quv-tarbiya faoliyati tushuniladi. O'quvchilarning o'quv ustaxonasidagi o'quv-ishlab chiqarish ishlarining asosiy shaklidan biri dars yoki amaliy mashg'ulotdir[2].

O'quv-ishlab chiqarish ishi sifatidagi dars (mashg'ulot)ning asosiy belgilariga quyidagilar kiradi: a) o'quvchilar tarkibining doimiyliigi; b) ularning bilimi (tayyorgarlik darajasi) taxminan bir xil saviyada bo'lishi; v) mashg'ulotni qat'iy jadval asosida belgilangan ma'lum vaqt davom etishi; g) o'qituvchi yoki o'quv (ishlab chiqarish ta'limi) ustasining bevosita rahbarligi; d) uning xilma-xil o'qitish metodlaridan foydalanishi; ye) darsni frontal (yoppa, umumiy), zveno (guruh-guruh) va individual (yakka-yakka) ko'rinishda olib borish imkoniga ega bo'lishi. Demak dars o'qitish jarayoniga tashkiliy aniqlik kiritadi va ishlab chiqarish ta'limi va boshqa fanlar darslarini navbatlashtirib tashkil etishga, binobarin, o'quvchilarning yuqori unumdorlik bilan o'qishini hamda dam olishini ta'minlashga imkon beradi. Ayni fan va hamma darslarni to'g'ri va uyg'un tashkil etgandagina darsning mazmuni va to'la maqsadga muvofiq ochilishi mumkin. Bundan tashqari, ishlab chiqarish ta'limi maqsadlari va vazifalariga muvofiq ravishda quyidagiga o'xshash har xil dars turlarini qo'llash mumkin:

1. Kombinatsiyali (o'qitish jarayonining hamma zvenolarini o'z ichiga olgan) mashg'ulot.
2. Operatsiyalarni o'zlashtirishga (ayni operatsiyaga oid ish-mehnat priyomlarini o'rganishga) bag'ishlangan dars.
3. Kompleks ishlarni bajarshpga (konkret buyum tayyorlash munosabati bilan ilgari o'rganilgan operatsiyalarni texnologik kompleks tarzida birlashtirishga) bag'ishlangan dars.
4. Nazorat (tekshirish, sinov) topshiriqlari va malaka olishga bag'ishlangan dars (chorak oxirida, yarim yillik, o'quv davrida).

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 -февралдаги ПФ-4947- сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси конун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.

Dekabr, 2024-Yil

Ayrim dars shaklidagi ishlab chiqarish ta'limi asosan o'quv ustaxonasida tashkil etilishini e'tiborga olib, shuni ham ta'kidlashimiz kerakki, o'quvchilar bajaradigan ishlarning xarakteriga qarab (bir tipli yoki turli tipli ishlarning bajarilishiga qarab) darsni tashkil etish shakli ham tanlanadi (masalan, ishni – darsni frontal – butun sinf uchun; zveno; yakka va aralash tashkil etish). Masalan, o'quvchilarning hammasi bir xil ishni bajaradigan bo'lsa (bolg'a tayyorlash, kalit yasash va h.k). darsning frontal shaklni qo'llash mumkin[12]. Bu holda o'qituvchi o'quvchilarning hammasi uchun bitta umumiy instruktaj beradi va hamma o'quvchilarga nisbatan qo'yiladigan umumiy talablar asosida buyumni tayyorlash texnologiyasining to'g'ri bajarilishini kuzatib boradi. O'quvchilar bajaradigan ishlar mazmuni (tayyorlash texnologiyasi) bir-biriga yaqin, lekin xarakteri, ya'ni konstruksiyasi boshqa-boshqa bo'lgan hollarda darsni guruhli shaklda tashkil etish ma'qul, masalan, tikuv mashinasi yoki tokarlik stanoginining tuzilishini o'rganishda o'qituvchi ishni qismlarga ajratadi (uzatishlar qutisi, tezliklar qutisi, keyingi papka va shunga o'xshash) va har bir qismni o'rganishni 2-3 kishilik guruhga topshiradi. Ularga oid hamma umumiy ma'lumotlarni o'qituvchi frontal instruktaj tarzida o'quvchilarga aytib beradi, har bir qismning o'ziga xos ma'lumotlarini esa har bir zvenoning o'ziga aytadi. O'qitishning bu shaklidan foydalanganda o'qituvchining ish hajmi, ayniqsa joriy instruktajda, frontal shakldagidan ko'ra ancha ortadi. Bunday xilma-xil ishlar sonining ko'p bo'lishi (stanokning turli qismlari) o'quvchilarda politexnik bilimlar doirasini ham kengaytiradi.

Individual (yakka) o'qitish shaklini sinfdagi ko'pchilik o'quvchilar konstruksiyasi har xil, mazmunan esa bir-biriga yaqin bo'lgan ishlarni bajarganlarida qo'llash mumkin. Bu xil ishlar, masalan: o'quv ustaxonasi uchun xilma-xil mayda buyurtmalardan yoki dona hisobi uncha katta bo'lmagan turli-tuman detallar (tokarlik yoki parmalash stanoklari detallari) bo'lishi mumkin. Bunday hollarda o'qituvchi tayyorlanishi kerak bo'lgan buyumlarning tayyorlanish texnologiyasini tahlil qilib chiqib, o'quvchilarga frontal instruktaj tarzida umumiy belgilarni (ma'lumotlarni) va yakka shaklni qo'llaganda aytiladigan ma'lumotlarni oldindan ajratib qo'yadi. Bunda individual tarzda aytiladigan ma'lumotlar ko'proq bo'ladi. Ko'ramizki, darsni individual shakl asosida tashkil etganda, o'qituvchi ko'proq tayyorgarlik ko'rishiga to'g'ri keladi. Bunda darsning individual shakli va individual instruktajdan iborat ikkita tushunchani bir-biridan farq qilish zarur. Individual instruktajni har qanday shaklda tashkil etilgan darsda qo'llash mumkin, lekin bu ishning hajmi frontal dars shaklida kamroq, individual shakldagi darsda esa ko'proq bo'ladi. Nihoyat, aralash shakldagi dars yuqorida ko'rsatib o'tilgan uchala dars shakllarining elementlaridan tarkib topadi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, dastur materialining mazmuniga, ixtisoslik xarakteriga va boshqa omillarga qarab, ishlab chiqarish ta'limida boshqa tashkiliy

Dekabr, 2024-Yil

shakllarni ham qo'llash mumkin. Masalan, maktabda o'qitishning ishlab chiqarish sharoitiga mos keluvchi dars shaklini qo'llash mumkin bo'lmagan hollarda o'quvchilar brigadasi shaklidagi o'qitish shaklini qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bu shakldagi ta'limni ko'pincha ko'mir koni shaxtyorlarini tayyorlashda, metallurklar, kimyogarlar va qishloq xo'jaligiga tegishli ko'pgina ixtisoslik ishchilarini tayyorlashda qo'llash mumkin. Bunday sharoitlarda ishlab chiqarish o'qituvchilari odatda o'quvchilarni alohida o'quvchilar brigadalariga ajratadilar, bu brigadalar har biri muayyan o'quv-ishlab chiqarish topshirig'ini bajaradi. Shu bilan birga bu topshiriqlarning o'quv maqsadi va mazmuni bir-biridan ancha farq qilishi mumkin. Masalan, bir brigada marten pechiga xizmat qilishga o'rgansa, ikkinchisi gaz generatorlariga xizmat qilishni, uchinchisi esa kontrol-o'lchash asboblarni kuzatishni va hokazo o'rganishi mumkin. Bunday hollarda o'qituvchi o'quv brigadalarini o'rganiladigan zonalar chegarasida almashtirib turish grafigini tuzishi kerak, toki har bir brigada, masalan, metallurgiya butun bir kompleksiga xizmat qilishdagi hamma ish usullari (prijomlari)ni bilib, o'rganib oladigan bo'lsin.

O'quvchilarni korxonada sharoitida o'rgatishning yana bir shakli – ularni ishchilar brigadasiga qo'shib o'qitishdir. Bu shaklni, masalan, slesar-remontchi, yig'uvchi santexnik, montajchilar, shuningdek, qurilish ixtisosliklari kabi ixtisoslarda qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bu shakl asosida o'quvchilarga ishlab chiqarish ta'limi berish shundan iboratki, yuqorida aytib o'tilgan ixtisoslarga doir ishlab chiqarish brigadalariga umumsleserlikka yoki boshqa biron tayyorgarligi bo'lgan bir yoki bir necha o'quvchi birlashtiriladi. Bunda texnologiya o'qituvchisining vazifasi davriy ravishda joriy instruktaj o'tkazib borish, kundalik topshiriqning xarakteri va hajmini aniqlab turishi, beriladigan topshiriq mavzusiga tegishli kirish instruktaji va ish natijasiga bag'ishlangan yakuniy instruktaj o'tkazishdan iborat bo'ladi. Lekin o'quvchilar turli ob'ektlarga tarqatilgan bo'lishi tufayli o'qituvchi har bir o'quvchiga topshiriq berish va undan ishni qabul qilib olish imkonidan mahrum bo'ladi. Shu tufayli bu holda o'quvchilarni o'qitish (o'rgatish) vazifasi qisman ishchilar brigadasi a'zolariga yoki brigadirning o'ziga topshiriladi. Ishchilar brigadasida ishlovchi o'quvchilarga ish haqi ularning ancha past malakasini va sarf qilgan mehnatini hisobga olib hisoblanadi. O'quvchilar ishchilar brigadasida ba'zan o'qilgan (o'rganilgan) dasturni tizimli ravishda bajarish tamoyili buziladi. Chunki texnologiya o'qituvchisi ishchilar bajaradigan ish turini (bu ish turi dasturning ayni davrida o'rganiladigan ishga mos kelmagan taqdirda ham) o'zgartira olmaydi. Lekin o'quvchilarni ish bilan doim ta'min etilib turilishi, ilg'or texnologiya va ilg'or mehnat usullaridan foydalanish imkoniga ega bo'lishi, ishchilar jamoasi sharoitida mehnatda chiniqishi kabilar bu kamchiliklarni qisman bo'lsa-da qoplaydi.

Dekabr, 2024-Yil

Texnologiya fanini o'qitish shaklining yana bir turi o'quvchilarni malakali ishchilarga birlashtirishdan iborat bo'lib, bunda o'qitish asosiy ishdan ozod qilinmagan instruktor yoki usta tomonidan amalga oshiriladi. Bir instruktorga bir vaqtning o'zida ikkitadan ortiq o'quvchi birlashtirilmaydi. O'qitishning bu shaklining ijobiy tomoni shundan iboratki, bu usul bilan bevosita ilg'or texnika-texnologiya bilan ta'minlangan ishlab chiqarish sexlarida istalgan hunar bo'yicha yangi ishchilar tayyorlash mumkin. Bunda instruktor uchun o'quvchilarning tayyorgarlik darajasini va ulardagi sifatlarni e'tiborga olib turib, eng samarador o'qitish usullarini qo'llashga imkon bo'ladi. Biroq bunda o'zining asosiy ishi bilan ham shug'ullanishga majbur bo'lgan instruktor o'ziga birlashtirilgan o'quvchilarga yetarli e'tibor bera olmay qolishi, ishlab chiqarish ta'limini borishini har kuni nazorat qila olmasligi ham mumkin.

Texnologiya o'qitishning maxsus shakli – o'quvchilarning shtatli ish o'rinlarida (iste'mol mahsuloti ishlanadigan ish o'rinlarida) o'tkazadigan amaliyotidir. Bu shakl ta'limning oxirgi oylarida, korxonada o'tkaziladi. Bu shaklda o'qitishda har bir o'quvchi shtatli joyda ishlab, mahsulotga korxonadan qanday talablar qo'yiladigan bo'lsa, o'sha talablarga to'la amal qilib buyum tayyorlaydi. Bu holda o'quvchi buyum ishlab chiqarishda vaqt me'yorini bajarishga ham majbur bo'ladi.

O'quvchi tayyorlagan mahsulotni korxonaning texnik nazorat bo'limi xodimlari qabul qilib oladi. O'quv-ishlab chiqarish faoliyatini shu xilda tashkil etish o'quvchilarni ayni ixtisoslik ishchilari ishlaydigan sharoitda mehnat qilishga odatlantiradi. O'qituvchi o'qitish shakllarini va metodlarini ayni ish o'rniga qo'yiladigan talablarga moslashtirib tanlashi shart. Agar ayni ish o'rnida texnologiya dasturi to'la bajarilmaydigan bo'lsa, o'qituvchi oldindan tuzib qo'yilgan grafik asosida o'quvchini boshqa ish o'rniga ko'chirishi shart. Nihoyat, sinfdan tashqari mashg'ulotlarni uyushtirishning so'nggi shakli texnik ijodkorlik to'garaklaridir. Sinfdan tashqari mashg'ulotlarning tashkiliy shakllarini o'rganishga kirishishdan avval ishdagi bu bosqichning o'quvchilar mahoratini o'stirishdagi ahamiyatini aniqlab olish kerak. Gap shundaki, o'quvchilarning darslarda oladigan bilim, o'quv va malakalari faqat dasturda belgilangan minimumdan iborat bo'ladi. Holbuki, ko'pchilik o'quvchilar zamonaviy texnikaga qiziqadilar. Shu sababli ularni turli texnika to'garaklarida qatnashuvlari texnikaga doir bilimlarini o'z qiziqish va qobiliyatlariga muvofiq ravishda rivojlantirishga imkon beradi. Umuman olganda har bir o'qitish shaklining o'ziga xos afzallik va kamchilik tomonlari mavjud bo'lib, o'qitish jarayonida ularni hisobga olishga to'g'ri keladi. Ta'lim jarayonida metodlarni to'g'ri tanlash ham muhim masaladir. O'qitish metodi, dastavval, o'qitishdan ko'zda tutilgan maqsad va vazifalar bilan o'quvchilarning bilimlarini, o'quv va malakalarini ongli va puxta o'zlashtirish, ularda ijodiy

Dekabr, 2024-Yil

faollik va mustaqillikni o'zlashtirishi, vazifalar bilan belgilanadi. Texnologiya fani darslarini tashkil etishga nisbatan qo'yiladigan muhim talablardan biri metodlarning xilma-xilligi va ularning muayyan maqsadga xizmat etishidir. Ta'lim jarayonida og'zaki, yozma va amaliy metodlar ko'p qo'llaniladi. Og'zaki metodlar barcha ta'lim muassasalarida umumiy va eng ko'p tarqalgan metoddir. Bu metod mantiqiy metod deb ham yuritiladi va hikoya, suhbat, tushuntirish, ma'ruza ko'rinishlarida amalga oshiriladi. Bunda o'quv materialini og'zaki bayon etilishi o'quvchilarga bilimlarni yetkazishga xizmat qilishi bilan birga ularda ayni yo'nalishga qiziqish ham uyg'otadi. Yozma va amaliy metodlar yordamida esa o'quvchilar egallagan nazariy ma'lumotlar mustahkamlanadi.

O'qitish ishlarining samaradorligi qanday metodlarni qo'llashga ham bog'liqdir. Avvalo metod tushunchasining kengroq ma'nosi bilan, ya'ni uning usul va mashg'ulotlar majmuidan iboratligi bilan tanishib chiqamiz. O'qituvchi bu usul va mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga ma'lum maqsadga qaratilgan bilimlar beradi, ulardan zarur o'quv va malakalarni shakllantiradi, ularni mustahkamlaydi, o'zlashtirish darajasini tekshiradi, o'quvchilar esa bu o'quv va malakalarni faol va ongli ravishda o'zlashtiradi, mohirlikni egallaydi[3].

Tadqiqotchi pedagoglar tomonidan o'qitish metodlari turlicha tasniflangan va ta'riflangan. Eng ko'p qo'llaniladigan va ma'qul tasnif quyidagicha: og'zaki metodlar, yozma metodlar, amaliy metodlar, evristik metodlar (1-rasm).

1-rasm. O'qitish metodlarining eng ko'p qo'llaniladigan turlari.

Hikoya qilib berish – o'quv materialini jonli, obrazli qilib bayon qilish usulidir. Hikoya nazorat qilish va o'quvchilarning galdagi ishlariga bog'langan bo'lishi shart. Hikoyani dars

Dekabr, 2024-Yil

mavzusini qisqacha umumlashtirib tamomlash kerak. Jonli soʻzdan har qanday metodda ham foydalaniladi, jonli soʻz yordamida mehnat priyomlari, koʻrgazma, qoʻllanmalar izohlab koʻrsatiladi. Oʻqituvchining soʻzi – oʻqitishdagi faollikni taʼminlashi uchun, xatolarning oldini olish uchun, ayni shu ish texnologiyasini bajarishda oʻquvchiga yordam berishi uchun, jihozni boshqarish vositalarining tuzilishi, boshqarish priyomlarini oʻzgartirish uchun zarurdir.

Oʻquv materialini tushuntirish orqali **ogʻzaki bayon etish** – asosiy materialni izchillik bilan bayon qilib berishdir. Bunda faktlarni tahlil qilish va isbotlash katta oʻrin oladi. Oʻqituvchi oʻzining bayonida oʻz yozmalaridan, hisoblashlaridan foydalanadi, bunda galdagi ishning mazmun-mohiyati oydinlashtiriladi. Oʻquv materiallarini bayon qilishda oʻqituvchi oʻquvchilarning nazariy bilimlari saviyasiga, ularning ishlab chiqarish taʼlimi jarayonida qoʻlga kiritilgan tajribalariga tayanishi lozim.

Suhbat – bunda oʻquvchilar oʻqituvchining savoliga javob beradi yoki savolning mazmuniga muvofiq, soʻzga chiqadilar. Suhbatdan oʻrganiladigan material toʻgʻrisida oʻquvchilarga maʼlum hajmda bilim boʻlgan xollarda foydalaniladi. Suhbat oxirida oʻqituvchi oʻquvchilarning javoblarini umumlashtiradi. Suhbat oʻqitishning qulay va samarali metodlaridan biri boʻlib, texnologiyada oʻquvchilarning aqliy faoliyatini va diqqatini rivojlantiradi. Suhbat oldindan tuzib olingan reja asosida muayyan masalalarni muhokama qilish, oʻqituvchi bergan savollarga oʻquvchilarning javob berishlari tarzida olib borilishi mumkin. Oʻquvchilarda ayni mavzuga doir birmuncha bilim va tasavvurlari boʻlgan taqdirdagina suhbat usuli samarali boʻlishi mumkin. Suhbatning muvaffaqiyatli chiqishi koʻp xollarda oʻqituvchining oʻquvchilarga toʻgʻri savol qoʻya bilishiga bogʻliq. Suhbatni shunday olib borish kerakki u belgilangan taʼlim-tarbiya vazifalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam etadigan boʻlsin. Suhbat aniq belgilangan maqsadga qaratilgan boʻlsin.

Koʻrgazmali metod – shaxsan mehnat priyomlarini koʻrsatish, jihozlarni, koʻrgazma qurollarni, oʻquv kino, videofilmlarni, diafilm, slayd va hokazolarni namoyish qilish demakdir. Koʻrgazmali metodlarga, shuningdek, ishlab chiqarishga ekskursiya oʻtkazish, mehnat priyomlarini koʻrsatib berish kabilarni ham kiritish mumkin.

Ekskursiya – koʻrgazmali oʻqitish boʻlib, bunda oʻquvchilar buyumlarni, texnologik hodisa va mehnat jarayonlarini, mehnatni tashkil etishni ishlab chiqarish sharoitida oʻrganadilar. Mehnat talimi oʻqituvchisi ekskursiya oʻtkazish rejasini oldindan tuzib qoʻyishi, eng xarakterli obʼektlarni belgilab ular bilan mukammal tanishib chiqishi kerak. Korxonalariga zamonaviy jihozlar va texnologik jarayonlar bilan tanishish maqsadida qilinadigan ekskursiyalarda jihozni

Dekabr, 2024-Yil

boshqarish priyomlarini, ilg'or ish metodlarini, shu o'rinda mehnatni tashkil etish kabilarni ko'rsatish katta ahamiyatiga ega (2-ilovaga qarang).

Har xil ko'rgazmali qurollarni va mehnat priyomlarni ko'rsatish metodi texnologiyada muhim o'rin tutadi. Bunda tayyorgarlik ko'rish bosqichi va namoyishga nisbatan talablarga alohida e'tibor berishi kerak bo'ladi. Tajribaning ko'rsatishicha, ko'rgazmalilik haddan oshib ketsa bu hol o'quvchilarning o'rganilayotgan hodisa mohiyatini aniqlashdan chetlashishiga sabab bo'lar ekan. Shunga qaramay, bitta buyumga tegishli ko'rgazmali qurollar uning turli tomonlarini oydinlashtirishga xizmat qilgani taqdirida ular sonining ko'proq bo'lishidan xavfsiramasa ham bo'ladi.

Odatda ko'rgazmali qurollar dars boshlanmasdan ko'rsatib qo'yilmaydi. O'quvchilarning vaqtdan ilgari ko'rgazma qurollar bilan (chala) qiziqishi, bu qurollarga jiddiy qiziqish havasini susaytirib qo'yishi mumkin. Ko'rgazma materialining mazmunini ochishga mumkin qadar o'quvchilarning o'zlarini ham jalb qilishlari zarur. Bu esa o'quvchilarda kuzatuvchanlik va bilib olish xislatlarini tarbiyalash choralaridan biridir. Texnologiyada mehnat priyomlarini ko'rsatish masalasi alohida o'rin tutadi. Bu o'qitishning asosiy ko'rgazma materiallaridan biridir. Bundan tashqari texnologiya o'qituvchisi mehnat priyomlarini va jarayonlarini ko'rsata bilishi uchun, yuksak professional malakali bo'lishnigina emas, balki yetarli darajada pedagogik tajribaga ega bo'lishi ham talab etadi. Shuni ham ta'kidlab o'tish zarurki, namoyish qilinadigan mehnat priyomlari va jarayonlari barcha o'quvchilarga ko'rinadigan bo'lishi shart. O'quvchilar ayni ish priyomlarini shakllantirish uchun qanday harakatlarni va qay tartibda ishlatish kerakligini yaxshi fahmlab olishlari zarur.

Texnologiya mashg'ulotlarida o'quvchilarda zarur mehnat ko'nikmalari va malakalarni shakllantirishda amaliy metodlar yetakchi o'rinda turadi. Amaliy metodlarga: amaliy mashg'ulotlar, mashqlar, laboratoriya ishlari, laboratoriya-amaliy ishlari, texnikaga oid ma'lumotnoma, adabiyotlar va hujjatlar bilan ishlash kabilari kiradi.

Xulosa qilib shuni alohida ta'kidlash kerakki, umumta'lim maktablarida boshqa fanlardan farqli ravishda texnologiya fani mashg'ulotlarida o'quvchilarning faolligini oshirish orqali ularda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirishda katta imkoniyatlar mavjud.

Chunki texnologiya fani mashg'ulotlarida nazariy ta'lim amaliy ta'lim bilan uzviy bog'lab olib boriladi. Bu o'quvchilarning mustaqil ishlashini, imkoniyat darajasida o'z qobiliyatini namoyon etishni ta'minlaydi. O'quvchilar mashg'ulotlar davomida o'zlari yaratgan buyumlarni ko'rib quvonadi, yonidagi o'rtoqlari yasagan buyumlar bilan taqqoslaydi, yutug'idan mag'rurlanadi, kamchiligi bo'lsa to'g'rilaydi. Bu esa o'quvchilarni mustaqil shaxs bo'lib kamolga

Dekabr, 2024-Yil

yetishishlaridagi ilk qadamlari bo'ladi. Bunday ishlarni tashkil etishda o'qituvchining mahorati, xususan, mashg'ulot ko'rinishiga qarib o'qitish shakllari va metodlarini tanlashi va qo'llashi muhim ahamiyatga egadir.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 -февралдаги ПФ-4947- сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 йил, 6-сон, 70-модда.
2. Очилов М. Янги педагогик технологиялар. Қарши: Насаф, 2000.-118 б.
3. Sharipov Sh.S. va b. Texnologiya: Darslik, 7-s. T.: Sharq, 2017. – 240 b.
4. Голиш Л.В. Таълимнинг фаол усуллари: мазмуни, танлаш ва амалга ошириш. Методик қўлланма. Т.: ЎМКХТРИ, 2001. – 128 б.
5. Давлатов К., Воробьев А.И., Каримов И. Меҳнат ва касб таълими назарияси ҳамда методикаси: Педагогика институти талабалари учун қўлланма. Т.: Ўқитувчи, 1992. – 320 б.
6. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С.А. Педагогик технология асослари. Т.: Ўқитувчи, 2004. – 236 б.
7. Мирсаидов К.Ж. Махсус фанларни ўқитиш ва ишлаб чиқариш таълими методикаси: методик қўлланма. Т.: Ўқитувчи, 1996. – 176 б.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH